

УДК 339.543.3

DOI 10.5281/zenodo.12667329

ЧЕРНЫШУК Екатерина Евгеньевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТ ИМПОРТА ТОВАРОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ЮЖНЫМ ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Устойчивая внешнеэкономическая деятельность, обеспечивающая стабильное пополнение федерального бюджета является основой роста российской экономики. Качественной и количественной характеристикой, отражающей состояние внешнеэкономической деятельности, являются объёмы таможенных платежей, перечисляемые таможенными органами в федеральный бюджет Российской Федерации. Для принятия более обоснованных решений в области внешней торговли и импорта необходима регулярная и адекватная оценка взимания таможенных платежей, которая возможна только при наличии объективных эмпирических данных и подходящего аналитического инструментария.

Ввиду этого актуально формирование аналитического инструментария экономического анализа таможенных платежей. В результате предложены и проанализированы факторы, влияющие на уровень доходов федерального бюджета от импорта товаров. Построена модель множественной регрессии, описывающая влияние уровня розничной торговли в Южном федеральном округе Российской Федерации и средневзвешенной ставки импортного тарифа на доходы от импорта товаров в регионе деятельности Южного таможенного управления ФТС России.

Интервал исследования с 2014 по 2023 годы охватывает основные этапы становления внешней торговли региона, образование Евразийского Экономического Союза, кризисы в России и прочие значимые исторические события.

Основываясь на теории статистики и эконометрики, учитывая специфичность таможенного дела как междисциплинарной науки, для изучения таможенных платежей как одного из основных элементов экономических и межхозяйственных отношений в сфере внешнеэкономических операций на мезоуровне выбраны методы статистического изучения динамики, структуры и взаимосвязи социально-экономических явлений. В силу перечисленных особенностей, необходимо выявление и измерение взаимосвязей между влияющими признаками, обеспечивающими причинно-следственные связи, что обуславливает выбор факторного анализа в качестве инструмента экономического анализа. В качестве основного метода оценки влияния факторных величин на результативные показатели предложено применить регрессионное моделирование.

Практическая значимость исследования заключается в интенсификации информационного обеспечения решений, необходимых для выстраивания стратегии развития внешнеэкономической деятельности в регионе и достижения целевых установок по взиманию таможенных платежей уполномоченными таможенными органами.

Ключевые слова: *регрессионная модель, таможенные платежи, импорт, Южное таможенное управление, Южный федеральный округ, доходы федерального бюджета, розничная торговля, импортный тариф.*

Постановка проблемы. Несмотря на переоценку роли фискальной функции с учётом приоритета соблюдения законности, реализация функции по взиманию и взысканию таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей остаётся основной задачей для таможенных органов.

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, а также иные товары в случаях, предусмотренных Таможенным Кодексом Евразийского Экономического Союза (далее – ТК ЕАЭС) (ст. 51 ТК ЕАЭС) [1]. Обязанность по уплате таможенных платежей, в основном, возникает при перемещении товаров через таможенную территорию Союза. Таким образом, уровень взыскания таможенных платежей открыто влияет на формирование доходов федерального бюджета Российской Федерации.

Помимо регулирования исчисления таможенных платежей и контроля уплаты, возникает вопрос прогнозирования и экономического анализа администрируемых таможенными органами платежей как основы целевых установок формирования доходов федерального бюджета.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика формирования методологии экономического анализа доходов федерального бюджета, администрируемых уполномоченными таможенными органами на мезоуровне, является недостаточно изученной по ряду причин: недостаток полноценного и достоверного статистического обеспечения исследования на уровне субъектов России; концентрация исследований на макроуровне государства. Недостаточно определены направления развития этапов и методов анализа взаимосвязи таможенных платежей с факторами межхозяйственных отношений в сфере внешнеэкономических операций. В последние годы, проблематика указанной темы затрагивалась рядом российских исследователей: З.Т. Абусуфьянова, Ж.А. Ахмедова [2; 3], З.Н. Шуклина [4]. В тоже время недостаточно внимания уделяется моменту исследования зависимости таможенных платежей именно от состояния экономики конкретных субъектов Российской Федерации, а не страны в целом. Стоит отметить тот факт, что наиболее изученным аспектом является участие государства в системе таможенно-тарифного регулирования, что свидетельствует об необходимости информационно-аналитического обеспечения принимаемых в рамках регулирования решений, в целях соблюдения интересов как государства, так и субъектов хозяйствования России.

За основу анализа взаимосвязи были выбраны этапы, описанные в практикуме Р.А. Шмойловой, А.Б. Гусынина, В.Г. Минашкина и Н.А. Садовникова [5], В.Н. Афанасьевой, Н.С. Еремеевой, Т.В. Лебедевой [6]. Исходя из поставленных целей исследования, сформирована модель комплексного изучения взаимосвязи сумм доходов федерального бюджета, администрируемых ЮТУ, в основу которой положены этапы статистического изучения связей.

С позиции связи таможенных платежей с показателями внешнеэкономического потенциала региона и (или) округа Российской Федерации, данные вопросы являлись предметом исследований А.В. Лапина в работе «Построение эконометрических моделей и анализ факторов экспорта и импорта Санкт-Петербурга» [7], О.В. Подшувейт в диссертационном исследовании «Внеэкономический потенциал региона как фактор конкурентного развития территории» [8], Т.И. Кулумбековой «Факторы формирования таможенных платежей и доходов» [9].

Наиболее обширно проблематику экономического анализа таможенных платежей рассмотрел В.В. Попов в своём диссертационном исследовании «Формирование методологии многоуровневого экономического анализа таможенных платежей» [10]. В.В. Попов выдвинул собственную методологию многоуровневого анализа таможенных платежей и его методического инструментария на основе системного, комплексного и

комбинированного подходов к исследованию взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности на всех уровнях взимания таможенных платежей в Российской Федерации и экономических союзах.

Цель исследования. Целями исследования являются отбор факторов развития внешнеэкономического потенциала региона, оказывающих влияние на доходы федерального бюджета от импорта товаров, построение соответствующих моделей парной и множественной регрессии.

Изложение основного материала. Особенно интересным является рассмотрение таможенных платежей на мезоуровне регионов России и таможенных управлений ФТС России. Руководствуясь географической принадлежностью, объектами наблюдения выбраны Южный федеральный округ Российской Федерации (далее – ЮФО, округ) и Южное таможенное управление (далее – ЮТУ). Особенность анализа таможенных платежей в рамках ЮТУ заключается в возможности учесть отличительные черты внешнеэкономического потенциала округа и оценить степень влияния сложившегося социально-экономического уровня ЮФО.

На сегодняшний день ЮФО занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Федерации по объёмам внешней торговли (рис. 1).

Рис. 1. Динамика сумм таможенных платежей, администрируемых ЮТУ, во взаимосвязи с объёмами внешнеторговых операций в ЮФО*

* Ист.: по данным, публикуемым ЮТУ [11].

ЮТУ в среднем администрирует около 6% уплачиваемых таможенных платежей от общего объёма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России. Несмотря на то, что объёмы экспортных потоков в стоимостном выражении в разы больше импортных, доля доходов федерального бюджета от импорта товаров, администрируемых ЮТУ, значительно превалирует над доходом от экспорта товаров, что можно объяснить применением мер таможенно-тарифного регулирования. В большей степени такое соотношение доходов складывается из-за структуры экспорта ЮФО, в которой преобладают товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами.

Основой внешнеэкономического потенциала округа является высокоразвитый агропромышленный комплекс, дающий более половины совокупного продукта Российской Федерации. Так товары, относящиеся к товарным группам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) 01 – 24 составляют 45,80% в общей структуре экспорта и 36,30%

в общей структуре импорта товаров. Значительную часть внешнеторгового оборота округа составляет торговля со странами дальнего зарубежья – 79,95% от общего объёма товарооборота ЮФО в 2021 г. (согласно последним публикуемым данным ФТС России) [11].

Характерной особенностью внешнеэкономического потенциала ЮФО является значительное превышение доходов от импорта товаров, администрируемых ЮТУ, над доходами от экспорта, тогда как в рамках ФТС России превалирует экспортная составляющая доходов федерального бюджета.

Здесь стоит отметить, что традиционно под понятие доходы от импорта товаров попадают следующие категории таможенных платежей:

- ввозная пошлина;
- акциз при ввозе;
- НДС при ввозе;
- специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в целях защиты внутреннего рынка при импорте товаров;
- таможенные сборы при ввозе товаров.

К доходам от экспорта товаров относят вывозную таможенную пошлину и таможенные сборы при вывозе товаров.

В условиях нестабильной геополитической обстановки в мире, последствия которой из-за географического принципа в наибольшей степени отразились на экономике южного округа, считается целесообразным изучить факторы, влияющие на формирование таможенных платежей от импорта товаров.

В качестве основного метода оценки влияния факторных величин на результативные показатели предложено применить корреляционно-регрессионное моделирование – совокупность методов анализа связей между факторами на основании реальных статистических данных с использованием математической статистики.

Преимущество методов заключается в традиционной последовательности проведения анализа, основанной на специализированной системе показателей.

Построение регрессионной модели включает основные этапы:

- 1) выбор формы связи (уравнения регрессии);
- 2) отбор факторных признаков;
- 3) обеспечение достаточного объема совокупности для получения несмещенных оценок.

Основное значение имеют линейные модели в силу простоты и логичности их экономической интерпретации. Важным этапом является отбор факторов. Проблема отбора для построения модели взаимосвязи, в данном случае, решается на основе интуитивно-логических методов анализа.

Среди следующих этапов дальнейшего анализа следует выделить отбор и систематизацию получаемой информации, проверку наличия корреляционной связи у предположительно зависимых и независимых величин, регрессионное моделирование и проверку модели на гетероскедастичность, адекватность и т.д.

Факторами непосредственного воздействия на таможенные платежи приняты показатели, характеризующие внешнеэкономический потенциал ЮФО [12]:

- стоимость основных фондов ЮФО, млрд. руб. – X_1 ;
- валовый региональный продукт, млрд. руб. – X_2 ;
- оборот розничной торговли, млрд. руб. – X_3 ;
- средневзвешенная ставка импортного тарифа, коэфф. – X_4 ;
- количество участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность в зоне деятельности ЮТУ, ед. – X_5 .

Приоритетным направлением в исследовании является построение модели множественной регрессии для учёта большего количества рассматриваемых факторов с помощью метода шагового регрессионного анализа. Данный метод заключается в реализации алгоритмов последовательного «включения», «исключения» или «включения-исключения» факторов в уравнение регрессии и последующей проверки их статистической значимости.

В ходе анализа установлены значительные типы корреляционной связи между факторными признаками – доходами от импорта товаров, млрд. руб. и результативными признаками (табл. 1).

Таблица 1. Отбор критериев, исходя из оценки тесноты связи факторов с доходами федерального бюджета от импорта товаров, администрируемых ЮТУ*

Результат	Парный коэффициент корреляции	Характер связи	Фактор
Y _n – Доходы от импорта товаров, млрд. руб.	0,69	умеренная	X ₁ – Стоимость основных фондов в ЮФО, млрд руб.
	0,79	сильная	X ₂ – Валовый региональный продукт ЮФО, млрд руб.
	0,51	умеренная	X ₃ – Оборот розничной торговли, млрд. руб.
	0,85	сильная	X ₄ – Средневзвешенная ставка импортного тарифа, коэфф.
	0,76	сильная	X ₅ – Количество участников ВЭД, осуществляющих экспортно-импортные операции в зоне деятельности ЮТУ, ед.

* Ист.: рассчитано автором.

При подстановке параметров частных регрессионных моделей определена целесообразность построения двухфакторной модели множественной регрессии с переменными-предикторами: X₃ – Оборот розничной торговли, млрд. руб. [13], X₄ - Средневзвешенная ставка импортного тарифа, коэффициент [14]. Динамика указанных факторов представлена на рис. 2. Поскольку выбранные характеристики количественно несопоставимы, требуется перевод абсолютных величин в относительные величины.

Рисунок 2 показывает тенденцию к общему росту всех исследуемых показателей. Следует отметить, что значение индекса динамики (базисного) средневзвешенной ставки импортного тарифа колеблется в диапазоне от 0,98 до 1,12, т.е. меняется незначительно на протяжении рассматриваемого периода. Более активное влияние на результат оказывает оборот розничной торговли ЮФО.

Целесообразность выбора переменной «Оборот розничной торговли» также объясняется корреляцией динамики указанной величины с валовым региональным продуктом (рис. 3).

Использованием в качестве переменной-предиктора валового регионального продукта ЮФО затрудняется сильной мультиколлинеарностью с любым из иных отобранных факторов, что не позволит построить модель многофакторной регрессии.

Розничная торговля является индикатором социально-экономического развития, поскольку отражает потребительские ожидания и динамику потребительского спроса, являясь лучшим предиктором политических и экономических рисков в краткосрочной перспективе [15].

Рис. 2. Динамика нормированных показателей администрируемых ЮТУ доходов федерального бюджета от импорта товаров*

* Ист.: рассчитано автором.

Рис. 2. Корреляция динамики оборота розничной торговли ЮФО и ВРП ЮФО, млрд. руб.*

* Ист.: по данным, публикуемым Росстатом [13].

Математическая модель имеет вид:

$$Y_{it} = 0,06X_{3t} + 22,49X_{4t} - 189,46 + \varepsilon_t \quad (1)$$

где Y_{it} – доходы от импорта товаров, администрируемые ЮТУ, млрд. руб.;

X_3 – оборот розничной торговли, млрд. руб.;

X_4 – средневзвешенная ставка импортного тарифа, коэффициент;

ε – случайная составляющая (остатки).

Достижение максимально точного результата возможно при соблюдении условий теоремы Гаусса-Маркова. Коэффициенты, показывающие связь результативного показателя, с каждым предиктором составляют 0,06 и 22,49. При этом R^2 говорит о том, что 94% колебаний ряда динамики Y обуславливаются взаимным влиянием изменений трех предикторов.

Полученные результаты оценки соблюдения условий определенной модели множественной регрессии посредством программного обеспечения Microsoft Excel представлены в таблице 2 и в таблице 3.

Таблица 2. Дисперсионный анализ*

Показатель	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	14425,50	7212,75	47,95	0,000204
Остаток	6	902,53	150,42		
Итого	8	15328,04			

* Ист.: рассчитано автором.

Таблица 3. Итоги построения модели множественной регрессии*

Показатель	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	-189,46	53,98	-3,51	0,01	-321,55	-57,37
X3	0,06	0,01	9,72	0,0001	0,05	0,08
X4	22,49	7,22	3,11	0,02	4,81	40,16

* Ист.: рассчитано автором.

Значимость коэффициента регрессии проверяется с помощью t-критерия Стьюдента, согласно которому выдвигается «нулевая» гипотеза H_0 о статистической незначимости коэффициента уравнения регрессии. Параметр модели признается статистически значимым, если $t_{\text{факт}} > t_{\text{табл}}$, H_0 отклоняется, т.е. полученные коэффициенты не случайно отличны от нуля и сформированы под влиянием выбранных параметров X.

$t_{\text{табл}} = -1,94$, т.е. статистически значимыми признаются параметры X_3 и X_4 , значение коэффициентов существенно и носит не случайный характер, во временном ряду существует тенденция средней и имеет место тренд.

Проверка адекватности модели реализуется с помощью расчета F-критерия Фишера и величины средней ошибки аппроксимации. Так, выдвигается «нулевая» гипотеза H_0 о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. $F_{\text{табл}}$ является максимальной величиной отношения дисперсий, которая может иметь место при произвольном расхождении их для данного уровня вероятности наличия «нулевой» гипотезы H_0 .

$F_{\text{факт}} = 47,94 > F_{\text{табл}} = 0,05$, т.е. модель признается статистически значимой, уравнение регрессии надежным.

Средняя ошибка аппроксимации (\bar{A}), которая показывает среднее отклонение средних значений от фактических, составляет $6,07\% < 15\%$, что свидетельствует о хорошо подобранной модели уравнения.

Во избежание искажения результатов исследования проводится тестирование модели на мультиколлинеарность, под которой понимается тесная зависимость между факторными признаками. Одним из индикаторов определения наличия мультиколлинеарности между факторными признаками является превышение величины парного коэффициента корреляции 0,8. При исключении из модели значения Y оценка парного коэффициента корреляции – 0,7 дает основание предполагать, что взаимное влияние средневзвешенной ставки импортного тарифа на оборот розничной торговли в ЮФО не значительно.

В целях тестирования модели на гетероскедастичность/гомоскедастичность

проведен графический анализ рассеивания остатков (рис. 4).

Рис. 4. График отклонения остатков независимых переменных*

* Ист.: рассчитано автором.

Наличие гетероскедастичности означает неоднородность наблюдений, выражающейся в непостоянной дисперсии случайной ошибки регрессионной модели. Согласно представленным графикам можно сказать, что ряды значений обоих независимых переменных рассеяны случайным образом, вследствие чего можно предположить об отсутствии гетероскедастичности.

В целях более точной проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок в экономико-статистической модели проведен статистический тест Бреуша-Пагана. Для тестирования использовался критерий Хи-квадрат Пирсона. $X^2_{кр} = 5,99 > X^2_{расч} = 0,30$, следовательно, «нулевая» гипотеза принимается – остатки в модели гомоскедастичны. Р-значение критерия – 0,86 больше 0,05, что подтверждает отсутствие гетероскедастичности.

Значения коэффициентов регрессии говорят о том, что в условиях совокупной многофакторной связи большее влияние на изменение поступления доходов от импорта товаров в федеральный бюджет, администрируемых ЮТУ, оказывает оборот розничной торговли в округе, но с учетом изменения средневзвешенной ставки импортного тарифа.

Поскольку выбранные факторы имеют различные единицы измерения, полученные коэффициенты регрессии между собой несопоставимы. Устранение подобных различий возможно посредством частного коэффициента эластичности. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака при изменении факторного признака на 1%.

Рассчитанные коэффициенты эластичности: $\mathcal{E}_{X_3} = 1,42$ и $\mathcal{E}_{X_4} = 0,89$. Таким образом, при росте объемов оборота розничной торговли ЮФО на 1% в среднем рост доходов от импорта увеличится на 1,42% при неизменности средневзвешенной ставки импортного тарифа ЕАЭС. В случае роста средневзвешенной ставки импортного тарифа ЕАЭС на 1% (при неизменности оборота розничной торговли) стоит ожидать роста доходов от импорта товаров на 0,89%.

Основываясь на расчёте и парных коэффициентах корреляции в отношении выявленных зависимостей остальных характеристик внешнеторгового потенциала ЮФО и таможенных платежей, уплачиваемых при импорте товаров, проведена идентичная процедура построения моделей парной линейной регрессии. Результаты построения

экономико-статистических моделей представлены в таблице 4.

Таблица 4. Итоги построения модели парной линейной регрессии зависимости доходов федерального бюджета от импорта товаров, администрируемых ЮТУ, от показателей внешнеторгового потенциала ЮФО*

Факторная величина	Уравнение регрессии	Полученные характеристики
X1 – Стоимость основных фондов в ЮФО, млрд руб.	$Y_{и} = 0,004X_1 + 64,77 + \varepsilon$ (2)	$R^2 = 0,69$; $t_{факт} = 3,90$; $t_{табл} = -1,89$; $F_{факт} = 15,20$; $F_{табл} = 0,004$; $\bar{A} = 12,22\%$.
X2 – Валовый региональный продукт ЮФО, млрд руб.	$Y_{и} = 0,024X_2 - 5,87 + \varepsilon$ (3)	$R^2 = 0,79$; $t_{факт} = 5,17$; $t_{табл} = -1,89$; $F_{факт} = 26,73$; $F_{табл} = 0,004$; $\bar{A} = 12,72\%$.
X5 – Количество участников ВЭД, осуществляющих экспортно-импортные операции в зоне деятельности ЮТУ, ед.	$Y_{и} = 0,02X_5 - 48,61 + \varepsilon$ (4)	$R^2 = 0,76$; $t_{факт} = 4,66$; $t_{табл} = -1,89$; $F_{факт} = 21,73$; $F_{табл} = 0,004$; $\bar{A} = 12,14\%$.

* Ист.: рассчитано автором.

На уровне южного округа Российской Федерации на основе полученных моделей можно сделать вывод, что обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг – ВРП имеет достаточно сильное влияние на объём доходов от импорта товаров в пределах округа (более чем на 79%). Данное обстоятельство говорит о стремлении российских субъектов хозяйствования наращивать объёмы производства, торговли и оказания услуг, в том числе посредством участия во внешней торговле (закупка, переработка и реализация иностранных товаров).

Зависимость импорта от ВРП подтверждает стабильное развитие импортной составляющей внешней торговли ЮФО, что видно из связи выбранных характеристик внешнеторгового потенциала с таможенными платежами, уплачиваемыми при ввозе товаров. Прямо пропорциональная зависимость указывает на тот факт, что производство товаров и услуг субъектами хозяйствования южного округа основано, в том числе на ввозе и переработке иностранных товаров.

Для модернизации экономики ЮФО важна инвестиционная политика, проводимая в округе, от которой, в первую очередь, зависит состояние основных фондов, определяющих, в том числе внешнеторговый потенциал округа. Показательным является стабильное увеличение объёмов инвестиций в основные фонды ЮФО, хотя положительные темпы роста периодически чередовались с отрицательными. Так, можно говорить об умеренной тесноте связи основных фондов ЮФО с импортной составляющей доходов федерального бюджета более чем на 69%.

Вполне ожидаема прямая взаимосвязь роста доходов от импорта товаров с ростом количества участников ВЭД, осуществляющих экспортно-импортные операции.

Анализ построенных моделей свидетельствует о том, что увеличение значения каждого из рассмотренных факторов влечёт рост объёмов таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе товаров. При этом рост количества участников ВЭД в зоне деятельности ЮТУ окажет наименьшее влияние на рост доходов от импорта из всех рассматриваемых предикторов.

В результате отмечается существенная зависимость экономики ЮФО от состояния импорта и структуры внешнеторговой деятельности.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Динамика администрируемых ЮТУ доходов федерального бюджета от импорта товаров более чем

на 94% обусловлена взаимным влиянием годовой средневзвешенной ставки импортного тарифа ЕАЭС и объема розничной торговли ЮФО.

Тесная взаимосвязь импортной составляющей доходов с иными выделенными характеристиками доказывает влияние экономического потенциала субъекта РФ при формировании доходов на мезоуровне. Предложены значимые регрессионные модели оценки влияния показателей внешнеэкономического потенциала ЮФО на таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе товаров.

Двухфакторная и однофакторная зависимости динамики доходов от импорта товаров с характеристиками внешнеэкономического потенциала округа могут позволить сформировать информационную основу для различных структурных уровней взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами и предприятиями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.

Список литературы

1. Евразийский Экономический Союз. Законы. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) – Москва: Проспект. – 2023. – 512 с.
2. Абусуфьянова, З.Т. Развитие системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России в условиях ЕАЭС, проблемы и перспективы: монография / З.Т. Абусуфьянова; ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». – Махачкала: Алеф. – 2019. – 167 с.
3. Абусуфьянова, З.Т. Совершенствование фискальной деятельности таможенных органов / З.Т. Абусуфьянова, Ж.А. Ахмедова // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2022. – №4. – С. 50-56.
4. Шуклина, З.Н. Оптимизация таможенно-тарифного регулирования при формировании государственного бюджета РФ / З.Н. Шуклина // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 2 (31). – С. 35-40.
5. Шмойлова, Р.А. Практикум по теории статистики: учеб. пособие / Р.А. Шмойлова, А.Б. Гусынин, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовников; под. ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика. – 2014. – 416 с.
6. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики: учебное пособие / В.Н. Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ. – 2017. – 244 с.
7. Лапин, А.В. Построение эконометрических моделей и анализ факторов экспорта и импорта Санкт-Петербурга / А.В. Лапин // Молодой ученый. – 2016. – №13 (117). – С. 44-46. – URL: <https://moluch.ru/archive/117/32290/> (дата обращения: 09.06.2024).
8. Подшувейт, О.В. Внешнеэкономический потенциал региона как фактор конкурентного развития территории / О.В. Подшувейт ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». – Санкт-Петербург. – 2017. – 170 с.
9. Кулумбекова, Т.И. Факторы формирования таможенных платежей и доходов / Т.И. Кулумбекова; Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ. – 2005. – 176 с.
10. Попов, В.В. Формирование методологии многоуровневого экономического анализа таможенных платежей / В.В. Попов; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». – Оренбург. – 2023. – 388 с.
11. Южное таможенное управление: офиц. сайт. – URL: <https://yutu.customs.gov.ru/> (дата обращения: 05.06.2024).
12. Крючкова, М.А. Анализ основных показателей внешней торговли Южного

федерального округа / М.А. Крючкова, В.Е. Романцева, Е.С. Малидова // Science Time. – 2015. – №12 (24). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-pokazateley-vneshney-torgovli-yuzhnogo-federalnogo-okruga> (дата обращения: 11.06.2024).

13. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 05.06.2024).

14. Российская Федерация. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (утв. Минфином России): КонсультантПлюс: надежная паровая поддержка. – URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.06.2024).

15. Зайцева, К.Ю. Розничная торговля и ее роль в социально-экономическом развитии страны / К.Ю. Зайцева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/roznichnaya-torgovlya-i-ee-rol-v-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-strany> (дата обращения: 05.06.2024).

Чернышук Екатерина Евгеньевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: ketrin20145@yandex.ru

Поступила в редакцию 09.06.2024 г.

UDC 339.543.3

DOI 10.5281/zenodo.12667329

Chernyshuk Ekaterina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

MODELING THE RELATIONSHIP OF FEDERAL BUDGET REVENUES FROM IMPORTS OF GOODS ADMINISTERED BY THE SOUTHERN CUSTOMS ADMINISTRATION WITH THE FOREIGN ECONOMIC POTENTIAL OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

Sustainable foreign economic activity, which ensures stable replenishment of the federal budget, is the basis for the growth of the Russian economy. A qualitative and quantitative characteristic reflecting the state of foreign economic activity is the volume of customs payments transferred by customs authorities to the federal budget of the Russian Federation. In order to make more informed decisions in the field of foreign trade and imports, regular and adequate assessment of customs duties is necessary, which is possible only if objective empirical data and suitable analytical tools are available.

In view of this, the formation of analytical tools for the economic analysis of customs payments is relevant. As a result, the factors influencing the level of federal budget revenues from imports of goods are proposed and analyzed. A multiple regression model has been constructed describing the impact of the level of retail trade in the Southern Federal District of the Russian Federation and the weighted average import tariff rate on income from imports of goods in the region of activity of the Southern Customs Administration of the Federal Customs Service of Russia.

The research interval from 2014 to 2023 covers the main stages of the formation of the region's foreign trade, the formation of the Eurasian Economic Union, crises in Russia and other significant historical events.

Based on the theory of statistics and econometrics, taking into account the specificity of customs as an interdisciplinary science, for the study of customs payments as one of the main elements of economic and inter-economic relations in the field of foreign economic transactions at the county level, methods of statistical study of the dynamics, structure and interrelation of socio-economic phenomena were chosen. Due to these features, it is necessary to identify and measure the relationships between the influencing features that provide cause-and-effect relationships, which determines the choice of factor analysis as an economic analysis tool. Regression modeling is proposed as the main method for assessing the influence of factor variables on performance indicators.

The practical significance of the study lies in the intensification of information support for solutions necessary for building a strategy for the development of foreign economic activity in the region and achieving targets for the collection of customs duties by authorized customs authorities.

Key words: *regression model, customs payments, import, Southern Customs Administration, Southern Federal District, federal budget revenues, retail trade, import tariff.*

References

1. The Eurasian Economic Union. Laws (2019) [The Customs Code of the Eurasian Economic Union (as amended on 29.05.2019) (Appendix No. 1 to the Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union)]. Moscow: Prospekt. 512 p. (In Russian).
2. Abusufyanova Z.T. (2019) [Development of the system of state regulation of foreign

- trade activity in Russia in the conditions of the Eurasian Economic Union, problems and prospects]: monograph. Dagestan State Technical University. 167 p. (In Russian).
3. Abusufyanova Z.T. & Akhmedova Zh.A. (2022) [Improving the fiscal activities of customs authorities]. *Yuridicheskij vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta = Legal Bulletin of Dagestan State University*. – 4, 50-56. (In Russian).
 4. Shuklina, Z.N. (2018) [Optimization of customs and tariff regulation in the formation of the state budget of the Russian Federation]. *Akademicheskij vestnik Rostovskogo filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii = Academic Bulletin of the Rostov branch of the Russian Customs Academy*. 2 (31), 35-40. (In Russian).
 5. Shmoylova R.A., Gusynin A.B., Minashkin V.G. & Sadovnikov N.A. (2014) [A workshop on the theory of statistics]: Study guide. Finance and Statistics. 416 p. (In Russian).
 6. Afanasyev V.N., Yeremeyeva N.S. & Lebedeva T.V. (2017) [Fundamentals of business statistics]: a textbook. Orenburg State University. 244 p. (In Russian).
 7. Lapin A.V. (2016) [Construction of econometric models and analysis of factors of export and import of St. Petersburg]. *Molodoj uchenyj = A young scientist*. 13(117), 44-46. (In Russian).
 8. Podshuveit O.V. (2017) [The foreign economic potential of the region as a factor of competitive development of the territory]. *St. Petersburg State University*. 170 p. (In Russian).
 9. Kulumbekova T.I. (2005) [Factors of formation of customs payments and income]. *North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov*. 176 p. (In Russian).
 10. Popov V.V. (2023) [Formation of a methodology for multilevel economic analysis of customs payments]. *Orenburg State University*. 388 p. (In Russian).
 11. Southern Customs Administration: ofic. website. URL: <https://yutu.customs.gov.ru/> (date of access: 05.06.2024). (In Russian).
 12. Kryuchkova M.A., Rumyantseva V.E. & Malikova E.S. (2015) [Analysis of the main indicators of foreign trade in the Southern Federal District]. *Science Time*. 12(24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-pokazateley-vneshney-torgovli-yuzhnogo-federalnogo-okruga> (date of application: 11.06.2024). (In Russian).
 13. Federal State Statistics Service: ofic. website. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (date of request: 05.06.2024). (In Russian).
 14. The Russian Federation (2021). [The main directions of budget, tax and customs tariff policy for 2022 and for the planning period 2023 and 2024 (approved by the Ministry of Finance of the Russian Federation)]. ConsultantPlus: reliable steam support. URL: <https://www.consultant.ru> (date of application: 05.06.2024). (In Russian).
 15. Zaitseva K.Yu. (2016) [Retail trade and its role in the socio-economic development of the country]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika = Economics and Business: theory and practice*. 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/roznichnaya-torgovlya-i-ee-rol-v-sotsialno-ekonomicheskom-razviti-i-strany> (date of application: 05.06.2024). (In Russian).
-

Chernyshuk Ekaterina, Postgraduate Student, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: ketrin20145@yandex.ru

Received 09.06.2024